

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ)

Даулетиярова Нигора Кенесбаевна

Ассистент Нукусского государственного педагогического
института

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p3-117>

ARTICLE INFO

Received: 11th February 2023

Accepted: 20th February 2023

Online: 21th February 2023

KEY WORDS

Инновационная технология,
компетентность,
лингвистическая
компетентность,
студенты, учить,
совершенствовать,
методология.

ABSTRACT

Сегодня знание иностранных языков стало одной из главных проблем в мониторинге развития глобальной информации в нашей стране в связи с быстрым ростом образования. Поэтому для совершенствования иностранного языка используются различные инновационные технологии и методы преподавания языка. Мы знаем, что навыки устной и письменной речи - это навыки, которые могут быть приобретены с большим трудом. В данном исследовании анализируется развитие устной и письменной речи с использованием инновационных технологий. Особое внимание уделяется развитию лингвистической компетенции студентов с использованием инновационных технологий. Результат исследования показывает, что инновационные технологии являются эффективными инструментами повышения лингвистической компетентности студентов.

Годы независимости буквально сопровождаются осуществлением масштабных реформ, направленных на налаживание экономического и культурного развития Республики Узбекистан, стремящейся занять достойное место в рядах мирового общества. Текущее развитие областей науки, техники, производства и технологии определяет облик современного общества. Наиболее важной характеристикой современного общества является заметность глобализации в их деятельности. Глобализация сама по себе требует быстрого перемещения, немедленного применения необходимой информации, их обработки и эффективного применения на практике. Возможность двигаться таким образом получают только сотрудники, которые хорошо разбираются в своей области, способны овладеть профессиональной квалификацией на высоком уровне, обладают богатым опытом и навыками. Итак, желательно учитывать это требование периода в процессе подготовки кадров в высших учебных заведениях.

Поэтому целью данной статьи является анализ совершенствования языковой компетентности учащихся. Проанализирована методика использования инновационных технологий в совершенствовании языковой компетентности учащихся.

Понятие лингвистической компетентности впервые упоминается Хомским в 1965 году в его лингвистической теории [3. 120-125]. Он различал компетентность и производительность. “Компетентность” для Хомского - это идеализация, противоположная “производительности”, которая означает фактическое использование языка. Кроме того, он подтверждает, что лингвистическая компетентность подчеркивает способность понимать сказанное и генерировать сигнал с предполагаемой семантической интерпретацией. Более того, он утверждает, что компетентный или идеальный говорящий-слушатель может определить внутреннее значение двусмысленных предложений с помощью усвоенной системы правил, которые помогают ему распознавать как фонетическую форму, так и семантическое значение предложения.

Макдоноу считает, что лингвистическая компетентность относится к способности или знанию того, как строятся предложения на языке, звуковой системе языка и значению слов языка. Кэрролл иллюстрирует аспекты продуктивных и восприимчивых навыков, например, навыки аудирования, говорения, чтения и письма [7. 258-263].

		Фонология и орфография	Лексикон		Грамматика	
			Морфемы, слова, идиомы	Семантически е и грамматические компоненты лексики	Морфология и синтаксис	Семантические компоненты
Устная речь	Рецептивные навыки (аудирование)	Распознавание и различение фонем; способность различать слова или фразы, отличающиеся одной фонемой или отличительным признаком [перечислите пары фонем, которые нужно различать]	Распознавание лексических элементов как принадлежащих языку	Распознавание семантически и грамматических значений (т.е. словосочетаний) класса лексических элементов.	Распознавание/понимание морфологической и связанной с ней фонологии	

	Продуктивные навыки (разговорная речь)	Производство фонемы; способность воспроизводить фонемы или аллофонические варианты в словоформах или фразах с точностью на фонематическом или фонетическом уровне	Способность создавать лексические элементы, соответствующие семантическим и грамматическим характеристикам.		Способность производить/В соответствующих контекстах Морфологические и синтаксические особенности соответствующей фонологией
Письменный язык	Рецептивные навыки (чтение)	Распознавание графемных символов языка с (при необходимости) умением называть их и давать их звуки	Выше, плюс распознавание значений и произношение письменных форм (включая специальные графические символы, аббревиатуры и т.д.)		Выше, а также признание особых правил письменной речи, связанных с грамматикой, таких как пунктуация, использование заглавных букв в некоторых изменениях правописания и т. Д.
	Продуктивные навыки (письмо)	Способность писать (вручную или другим способом) графемы языка, указывать их обычный порядок [перечислите любые детали, не упомянутые выше]	написание		Что касается рецептивных навыков, плюс способность создавать письменные соглашения в соответствующих контекстах.

Рисунок (1) Диаграмма Кэрролла лингвистической компетенции

Как показано на рисунке (1), аспекты лингвистической компетенции взаимосвязаны с этими четырьмя навыками. Лингвистическая компетентность представлена в виде перекрестной таблицы, где языковые навыки (говорение, аудирование, чтение и письмо) взаимосвязаны с языковыми аспектами (фонология/орфография, морфология, синтаксис и лексика). Он определяет языковые аспекты, связанные с каждым навыком языка. Например, умение слушать предполагает использование определенных языковых аспектов. Этими аспектами

являются “фонология” для распознавания и различения фонем, “лексикон” используется для распознавания значения лексических элементов (морфем, слов, идиом) и распознавания семантического значения, а также “морфология и синтаксис”, которые используются для распознавания морфологических и грамматических свойств языка. разговорный язык [5. 193-197]. С помощью этой таблицы мы можем проверить компоненты лингвистической компетенции, связанные с каждым навыком.

Выше мы получили информацию о значении и применении лингвистической компетентности. А теперь посмотрим на инновационные технологии, которые используются для улучшения лингвистической компетентности студентов. К играм, выполненным с использованием инновационных технологий, относятся:[1].

Охота на падальщиков

Эта игра поможет студентам выявить грамматические навыки в письменной форме, попросив их отправиться на поиски конкретных понятий. Они могут просматривать общий текст или выбирать книги для чтения. Например, вы можете попросить студентов найти предложение, в котором используется тег атрибуции с правильной пунктуацией [9. 56-62].

Учителя могут направлять это упражнение, чтобы поддерживать хороший темп занятий. Установите таймер и дайте каждой группе, которая найдет пример, очко (в игре, а не в зачетной книжке). Если вы предпочитаете, студенты могут играть в своем собственном темпе. Просто создайте страницу с указаниями, на которой учащиеся смогут записать примеры, которые они найдут в своем чтении. Такой подход освобождает вас для оказания поддержки небольшим группам.

Телефонная грамматика

Студентам понравится беззаботная игра в "бесшумный телефон", напоминающая игру "телефонный ледокол", в которой игроки шепчут идеи своим соседям, пока не дойдет до последнего игрока в очереди [1].

В телефонной грамматике первый человек записывает грамматическую концепцию на листе бумаги и передает ее следующему ученику. Разговаривать запрещено!

Второй ученик читает бумагу, кладет ее в конец стопки и пишет пример на следующей чистой бумаге. Этот студент передает стопку следующему участнику, который помещает пример в конец стопки и пишет грамматический термин, который, по его мнению, лучше всего подходит к примеру, написанному предыдущим студентом. Цель состоит в том, чтобы закончить игру и получить оригинальную грамматическую концепцию. Если конечная концепция отличается от начальной, попросите студентов рассказать о том, почему. Изучение перспектив даст вам представление о том, являются ли они запутанными или с примерами действительно связано несколько приемлемых концепций.

Wordle - это бесплатное веб-приложение, которое позволяет вам создавать облако слов на основе частоты встречаемости слов в определенном тексте. Его можно использовать, чтобы стимулировать размышления студентов о значении, важности и взаимосвязи слов, когда они анализируют, создают и публикуют словосочетания. Чтобы создать облако слов, вы вставляете текст в апплет, а затем управляете

мультимедийного обучения, одновременно развивая важный навык цифровой грамотности в нашем визуальном обществе.

Для некоторых студентов аспект творческого дизайна служит крючком, чтобы вовлечь их в создание смысла; для других сами слова побуждают их исследовать значения и взаимосвязи. Хотя Wordles можно опубликовать в общедоступной галерее и распечатать, другим вариантом является использование программы захвата экрана для сохранения Wordle в виде изображения, создавая банк изображений на вашем рабочем столе или школьном сервере. Затем их можно вставить в документ, PowerPoint, блог класса или другой текст.

WordSift - это еще один бесплатный инструмент word cloud, доступный в Интернете [8. 494-505]. Как и Wordle, облако слов создается на основе текста, который вырезается и вставляется в приложение. Хотя WordSift не поддерживает художественное оформление дисплея, он предлагает важную поддержку в обучении. По каждому слову можно щелкнуть, чтобы отобразить коллекцию связанных изображений, карту слов и список предложений из текста, в которых это слово представлено в разных контекстах. WordSift также сортирует слова по сложности и определяет академические слова. Обратите внимание, что и Wordle, и WordSift поддерживают несколько разных языков, что особенно полезно для ELs.

Применение этих инновационных технологий способствует повышению лингвистической компетентности учащихся.

Заключение. На основе исследований, проведенных по лингвистической компетентности и инновационным технологиям, была обнаружена сильная корреляция между лингвистической (грамматической) компетентностью и инновационными технологиями. Таким образом, в статье представлен ряд инновационных технологий, таких как телефонная грамматика, поиск мусора, wordle и word sift, которые полезны для улучшения лингвистической компетенции студентов. Эти технологии позволяют студентам создавать точную устную и письменную речь, а также помогают им улучшить свои навыки восприятия.

References:

1. Bekmuratova U.B. Essay on "The use of innovative technologies in teaching English." Tashkent - 2012
2. Canale, M. and M. Swain. "Theoretical bases of communicative approaches to Second language teaching and testing". Applied Linguistics 1/1:1 -47. 1980.
3. Chomsky, N. Aspect of the theory of syntax. Cambridge: MIT Press. 1965
4. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. - London., 2001: - 64-pages.
5. Hymes, D. "On Communicative Competence" in J. B. Pride and Holmes, (eds.): Sociolinguistics, Harmondsworth, Middlesex: Penguin Education. 1972
6. Johnson, K. E. The Sociocultural Turn and Its Challenges for Second Language Teacher Education. // TESOL Quarterly., - London., 2006: - 235- pages
7. Raven J. Competence in modern society: identification, development and implementation / Transl. from English - M., 2002. -- 396 p

8. Rowland, L. (2013) The pedagogical benefits of a linguistic landscape project in Japan
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 16 (4), 494-505
9. Slastenin V. A., Rudenko N. G. On modern approaches to teacher training //Pedagogy. -
1999. - No. 6. - 55-62 p
10. Tienson, J. 1983. Linguistic competence. University of Nibraska